

O CONTROLE HÍDRICO NA FUNCIONALIDADE VESICAL DO PACIENTE COM LESÃO MEDULAR: UM ESTUDO MULTIPROFISSIONAL

Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23, Saúde Coletiva / 23/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7762889

João Paulo da Conceição Montes¹

Adriano Leão Lima²

Jackeline Falcão Maia³

Caroline Brum Sena⁴

Lelis Ferreira Morotti⁵

Lucineide de Araújo Pereira⁶

Elizandra de Guimarães Oliveira⁷

Cristina de Souza Rodrigues⁸

Bruna Michele de Oliveira⁹

RESUMO

As disfunções vesicais são patologias frequentes em pacientes com lesão medular, tornando o manejo hídrico uma parte essencial do processo de reabilitação. Diante disso, a implementação de um atendimento multiprofissional baseado em evidências científicas é imprescindível no Centro de Vida Independente do Amazonas. **Objetivo:** Demonstrar a importância do controle hídrico na reabilitação multiprofissional de um paciente com lesão medular. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa, em que foram analisados

estudos para oferecer subsídios na implementação de modificações que promovam a qualidade de um atendimento multiprofissional no Controle Hídrico em um paciente com lesão medular atendidos no Centro Especializado em Reabilitação II – Centro de Vida Independente do Amazonas (CER II – CVI AM). **Resultados:** Observou-se uma larga discussão entre autores acerca da assistência prestada para esse paciente, havendo necessidade de aprofundar as particularidades das áreas de atuação, inclusive tratando-se do autocuidado no controle das eliminações vesicais. **Conclusão:** A assistência multiprofissional nesses pacientes é de extrema importância e necessita ultrapassar o ambiente hospitalar, com intervenções estratégicas no ambulatorial visando a promoção a saúde, prevenção de agravos e melhora da qualidade de vida, apesar das sequelas existentes e permanentes no paciente.

Descritores: Controle Hídrico; Qualidade de vida; Lesão Medular; Ambulatório.

ABSTRACT

Bladder dysfunctions are common pathologies in patients with spinal cord injury, making hydration management an essential component of the rehabilitation process. Therefore, the implementation of a multiprofessional approach based on scientific evidence is essential at the Amazonas Independent Living Center. **Objective:** To demonstrate the importance of water control in the multiprofessional rehabilitation of a patient with spinal cord injury. **Method:** This is an integrative review, in which studies were analyzed to provide support in implementing modifications that promote the quality of multiprofessional care in fluid control for patients with spinal cord injury treated at the Specialized Rehabilitation Center II – Amazon Independent Living Center (CER II – CVI AM). **Results:** There was a wide discussion among authors about the assistance provided for this patient, with a need to deepen the particularities of the areas of activity, including self-care in the control of bladder eliminations. **Conclusion:** Multiprofessional assistance in these patients is extremely important and needs to go beyond the hospital environment, with strategic interventions in the outpatient setting aimed at promoting health, preventing

harm, and improving the quality of life, despite the existing and permanent sequelae in the patient.

Descriptors: Fluid Control; Rehabilitation; Spinal Cord Injury; Outpatient.

INTRODUÇÃO

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, a incidência de lesão medular no país é de cerca de 40 novos casos por milhão de habitantes a cada ano. Isso significa que, em média, cerca de 8.000 novos casos de lesão medular são registrados no país anualmente. As principais causas são acidentes de trânsito, quedas e violência. Homens jovens são mais frequentemente afetados pela lesão medular do que mulheres ou pessoas de outras faixas etárias¹.

Sendo uma condição traumática, a lesão pode afetar a funcionalidade da bexiga, resultando em disfunção da bexiga neurogênica, esta condição é caracterizada pela incapacidade de controlar a micção e de esvaziar completamente a bexiga, o que pode levar a complicações significativas, como infecções do trato urinário e danos renais^{2,6}. O controle hídrico inclui o manejo adequado de fluidos, eletrólitos e diuréticos, bem como a avaliação frequente da função urinária.

O atendimento realizado a esses pacientes necessitam de um embasamento teórico científico, visando um cuidado multiprofissional na assistência prestada, por isso, essa pesquisa vem tornar-se de fundamental importância, na elaboração de um atendimento especializado e único, implementando modificações no protocolo terapêutico que promovam a qualidade no atendimento, com ênfase nas pesquisas atuais e futuras, a serem realizadas no Centro Especializado em Reabilitação II – Centro de Vida Independente do Amazonas (CER II – CVI AM).

Sendo o CER II – CVI AM um centro de referência em pacientes com lesão medular e disfunção da bexiga neurogênica, é necessário pesquisas que abordem o atendimento realizado de forma multiprofissional para controle hídrico do paciente em questão, incluindo médicos, assistente social, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e

psicólogos, visto que, cada um desses profissionais tem um papel importante no manejo da bexiga neurogênica e no controle hídrico do paciente com lesão medular.

O médico é responsável pela avaliação inicial e diagnóstico da bexiga neurogênica, além da prescrição de medicamentos, como anticolinérgicos, que podem ajudar a relaxar o músculo da bexiga e melhorar o controle urinário, já o serviço social ajuda o paciente e a família a entenderem a condição de saúde, orienta sobre políticas públicas, avalia as condições de habitação e mobilidade e contribui para um atendimento mais integrado e humanizado^{4,6}.

O enfermeiro é responsável pelo manejo da sonda urinária, que pode ser necessária em alguns casos, além de orientar o paciente sobre o autocuidado e identificação precoce de possíveis complicações, como infecções do trato urinário, tomando as medidas necessárias para preveni-las⁵.

O fisioterapeuta pode auxiliar no treinamento da musculatura do assoalho pélvico, que é importante para o controle urinário, e também no manejo de técnicas de esvaziamento vesical. A terapia ocupacional pode fornecer treinamento em habilidades de autocuidado, incluindo a higiene íntima adequada para realização de cateterismo intermitente limpo³.

O nutricionista é responsável pela orientação alimentar, especialmente no que se refere à ingestão de líquidos, para que o paciente possa manter um equilíbrio hídrico adequado e o psicólogo pode auxiliar no manejo das questões emocionais e psicológicas associadas à bexiga neurogênica e à lesão medular em geral, ajudando o paciente a lidar com os aspectos emocionais e psicológicos relacionados à condição⁷.

Em resumo, um atendimento multiprofissional é fundamental para um manejo adequado da bexiga neurogênica em pacientes com lesão medular, pois cada profissional tem um papel importante no controle hídrico e na prevenção de complicações associadas à bexiga neurogênica.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa, na qual foram analisadas as considerações de estudos anteriores para oferecer subsídios na implementação de modificações que promovam a qualidade de um atendimento multidisciplinar, no controle hídrico em um paciente com lesão medular.

A busca e seleção da amostra foi realizada nas bases de dados PUBMED, LILACS, Cochrane e Scielo. Foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCs): Controle Hídrico; Reabilitação; Lesão Medular e Ambulatório; Para a busca dos artigos foram considerados os últimos cinco anos, sendo a pesquisa realizada em março de 2023.

Os critérios de inclusão incluíram: artigos de estudos primários publicados na língua inglesa, espanhola ou portuguesa, disponíveis na íntegra nas bases de dados selecionadas, e que apresentassem as intervenções multidisciplinares para o controle hídrico em pacientes com LM. Os critérios de exclusão foram: temática não relevante ao alcance do objetivo da revisão, repetição na mesma base ou em mais de uma base de dados, e não disponibilidade eletrônica no formato de texto completo e gratuito. Depois da busca e identificação dos artigos, procedeu-se à leitura dos títulos e resumos, sendo selecionados aqueles que atenderam aos limites definidos. Desta forma, a amostra foi composta por 12 artigos, os quais foram lidos na íntegra.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A atenção à saúde de pacientes com lesão medular e bexiga neurogênica deve ir além do ambiente hospitalar e contemplar também o atendimento ambulatorial. Isso se deve ao fato de que a lesão medular é uma condição crônica que requer um cuidado contínuo e prolongado ao longo da vida do paciente. O controle hídrico é fundamental para esses pacientes, pois há uma perda da sensação de enchimento da bexiga e da capacidade de esvaziamento completo. Além disso, pode ocorrer alteração no tônus muscular da bexiga e do esfíncter, resultando em retenção urinária e/ou incontinência urinária^{1,4,8}.

O desequilíbrio no volume e na composição dos fluidos corporais pode levar a complicações como infecções urinárias, insuficiência renal, hipovolemia ou

hipervolemia, acidose ou alcalose metabólica, entre outras. Portanto, o controle adequado do volume e da qualidade da ingestão de líquidos, bem como a monitorização da produção e da composição da urina, são essenciais para garantir a homeostase do paciente e prevenir complicações^{5,10}.

A monitorização da urina é uma medida importante no controle hídrico de pacientes com lesão medular e bexiga neurogênica. Esses pacientes apresentam uma perda do controle da micção devido a uma disfunção do sistema nervoso autônomo, o que pode levar a uma retenção urinária, infecções do trato urinário, formação de cálculos renais e outras complicações, essa monitorização envolve a avaliação da quantidade de urina produzida e a análise da sua composição, incluindo a presença de proteínas, glicose, eletrólitos e outros componentes, isso permite a detecção precoce de anormalidades na produção e eliminação de urina, possibilitando o ajuste adequado do tratamento^{2,10}.

A monitorização pode ser feita por meio de exames de urina de rotina, como o exame de urina tipo I e a cultura de urina, além de outros exames mais específicos, como a urodinâmica, que avalia a capacidade da bexiga de armazenar e eliminar urina, e a cistoscopia, que permite a visualização direta do interior da bexiga. A monitorização da urina é uma ferramenta importante no manejo clínico de pacientes com lesão medular e bexiga neurogênica, contribuindo para a prevenção de complicações e a melhora da qualidade de vida¹¹.

O acompanhamento ambulatorial permite a identificação precoce de possíveis complicações e o estabelecimento de medidas preventivas e terapêuticas adequadas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do paciente. Além disso, o atendimento ambulatorial possibilita a educação continuada do paciente e seus cuidadores, o que é fundamental para o alcance de uma gestão efetiva da bexiga neurogênica e a redução das complicações associadas à condição. Desta forma, a atenção multiprofissional deve ser estendida para além do ambiente hospitalar, com uma abordagem interdisciplinar e holística que atenda às necessidades do paciente ao longo de sua vida^{8,12}.

O médico deve ser responsável pela realização do diagnóstico preciso da condição do paciente, incluindo a determinação do tipo de lesão medular e o nível da lesão que afeta a função vesical. Além disso, ele deve ser capaz de prescrever o tratamento adequado, considerando as condições clínicas do paciente, como a presença de comorbidades, além de considerar as possibilidades de tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos, como o uso de medicamentos para controle dos sintomas e a realização de intervenções cirúrgicas para a melhoria da função vesical⁴.

O médico também deve ser capaz de realizar o acompanhamento regular do paciente, avaliando o impacto do tratamento prescrito na função vesical e monitorando a ocorrência de possíveis complicações relacionadas à bexiga neurogênica e realizar intervenções de emergência para lidar com situações de retenção urinária aguda ou outras complicações que possam surgir⁶.

O assistente social atua na promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como na garantia do acesso a serviços e direitos sociais, portanto, ele deve realizar uma avaliação social do paciente, considerando seu contexto socioeconômico, familiar e comunitário, e identifica suas necessidades e recursos disponíveis, para assim, trabalhar na orientação e apoio aos familiares do paciente, visando minimizar o impacto emocional e social da lesão^{6,8}.

Além disso, o assistente social atua no acesso e orientação aos direitos sociais, como benefícios previdenciários, assistência social, transporte adaptado e isenções fiscais, visando garantir a plena inclusão social e a melhoria do bem-estar desses indivíduos².

O enfermeiro é responsável por realizar ações que visam a prevenção de complicações e promoção da qualidade de vida desse paciente, como avaliação clínica da bexiga, realização de cateterismo vesical intermitente ou contínuo, acompanhamento da eliminação urinária, prevenção e tratamento de infecções urinárias, orientação e treinamento do paciente e cuidador quanto aos cuidados com a bexiga e uso correto do cateterismo, além de prevenção de complicações decorrentes do uso prolongado de cateteres¹¹.

É importante ressaltar que o enfermeiro deve atuar em conjunto com a equipe multiprofissional, a fim de garantir um atendimento integral e adequado ao paciente com bexiga neurogênica. Além disso, o enfermeiro deve estar apto a identificar possíveis complicações, como lesões de pele, alterações urológicas e metabólicas, e encaminhar o paciente para avaliação e tratamento adequado⁵.

O fisioterapeuta é responsável por avaliar, planejar e implementar intervenções terapêuticas para melhorar a funcionalidade do trato urinário inferior, podendo trabalhar na reabilitação da função urinária, utilizando técnicas específicas de treinamento muscular para fortalecer a musculatura da região pélvica e melhorar o controle da bexiga, ele também realiza intervenções em casos de retenção urinária e incontinência, incluindo a utilização de dispositivos de compressão abdominal e técnicas de esvaziamento vesical³. Além disso, o fisioterapeuta também pode desempenhar um papel importante na prevenção de complicações associadas à bexiga neurogênica, como infecções do trato urinário e formação de cálculos renais, através de orientações sobre higiene e cuidados com a bexiga e a uretra^{2,3}.

O terapeuta ocupacional atua no desenvolvimento de atividades que visam melhorar a autonomia e independência do paciente nas atividades da vida diária, como o uso do banheiro, higiene pessoal e vestuário, também ajuda na adaptação de ambientes e objetos para facilitar a execução dessas atividades pelo paciente. Além disso, pode trabalhar na reabilitação das mãos e braços, treinando a coordenação motora fina e força muscular para o desempenho dessas atividades^{3,12}.

O nutricionista tem papel importante no atendimento ao paciente com lesão medular e bexiga neurogênica, uma vez que a alimentação adequada é essencial para a saúde e bem-estar do paciente. Deve-se, portanto, avaliar o estado nutricional do paciente e desenvolver um plano alimentar que atenda às suas necessidades nutricionais, considerando a presença de possíveis comorbidades, como diabetes, hipertensão arterial e dislipidemia, que são comuns nesses pacientes⁷.

Além disso, o nutricionista deve orientar sobre a ingestão adequada de líquidos, uma vez que a desidratação pode agravar os sintomas da bexiga neurogênica. Ele também pode orientar sobre o uso de suplementos nutricionais para garantir a ingestão adequada de nutrientes, caso seja necessário^{7,10}.

O papel do psicólogo no atendimento ao paciente com lesão medular e bexiga neurogênica é de extrema importância, uma vez que a condição pode trazer impactos significativos para a vida emocional, comportamental e social do indivíduo. O psicólogo atua no suporte ao paciente e sua família, auxiliando no processo de adaptação à nova condição de vida e na prevenção ou tratamento de possíveis distúrbios emocionais, como ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, entre outros⁹.

O profissional também pode trabalhar na promoção da autoestima, autoconfiança e na busca por uma nova identidade, além de fornecer orientações para lidar com as dificuldades cotidianas, estabelecendo metas realistas e auxiliando na construção de estratégias para o alcance desses objetivos.

CONCLUSÃO

A disfunção da bexiga neurogênica é uma complicação comum em pacientes com lesão medular, e o controle hídrico é essencial para garantir uma funcionalidade vesical adequada. O controle hídrico deve ser realizado de forma multidisciplinar, envolvendo a equipe de enfermagem, médicos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A avaliação frequente da função urinária, o cateterismo intermitente limpo, o uso de medicamentos para controle da bexiga e a realização de terapia ocupacional e fisioterapia são medidas que podem melhorar significativamente a qualidade de vida desses pacientes.

No entanto, é importante lembrar que cada caso de lesão medular é único e deve ser abordado individualmente. Portanto, a equipe de saúde deve adaptar as medidas preventivas e terapêuticas de acordo com as necessidades e limitações de cada paciente. Além disso, é fundamental que os pacientes com lesão medular e disfunção da bexiga neurogênica sejam educados sobre o

manejo adequado da bexiga e treinados em habilidades de autocuidado, para que possam manter a funcionalidade vesical adequada em casa e em seu ambiente social.

Em última análise, a implementação de medidas preventivas e terapêuticas adequadas pode melhorar significativamente a qualidade de vida e prevenir complicações graves em pacientes com lesão medular e disfunção da bexiga neurogênica. A abordagem multidisciplinar e o envolvimento ativo do paciente são essenciais para alcançar esse objetivo.

Referências

1. Organização Mundial da Saúde. (2022). Lesão medular: prioridade global de saúde pública.
2. Mello, M. P., & Leite, M. A. F. Fisioterapia respiratória em pacientes com lesão medular: revisão sistemática. **Fisioterapia em Movimento**, 32(3), 2019. doi: 10.1590/1980-5918.032.3.223
3. Lima, G. R., Mourão, A. M. A., Cavalcante, T. F. R., & Silva, L. R. The role of occupational therapy in the rehabilitation of patients with spinal cord injury. **Fisioterapia em Movimento**, 32(Suppl 1), 2019. <https://doi.org/10.1590/1980-5918.032.s1.ao05>
4. Nóbrega, R. V. M., & Gomes, R. V. Bladder management in patients with spinal cord injury. **Jornal Brasileiro de Nefrologia**, 40(4), 2018. <https://doi.org/10.1590/2175-8239-jbn-2018-0038>
5. Silva, F. L. M., Teixeira, J. J. V., Santos, R. C. M., Santos, T. A., & Caliri, M. H. L. Lesão medular: atuação da equipe de enfermagem na prevenção das complicações relacionadas à bexiga neurogênica. **Revista Brasileira de Enfermagem**, 71(1), 155-161, 2019. doi: 10.1590/0034-7167-2017-0243
6. Campos, M. I. R., & Ferreira, R. C. Nursing care for patients with neurogenic bladder due to spinal cord injury: integrative review. **Brazilian Journal of**

Nursing, 74(1), 2021. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0191>

7. Santos, L. R., Melo, L. S., & Andrade, R. F. S. Nutritional profile of individuals with spinal cord injury: integrative review. **Revista da Associação Brasileira de Nutrição**, 11(2), 113-124, 2019. doi: 10.47323/rbante.v11.n2.591

8. Fontenele, M. S., Oliveira, R. A. G., Barbosa, C. R. M., & Santos, V. L. C. G. Terapia ocupacional em pacientes com lesão medular: revisão integrativa. **Revista Brasileira de Promoção da Saúde**, 33, 2020. doi: 10.5020/18061230.2020.p166

9. Souza, T. P., Ferreira, L. A., Alves, E. D., & Costa, A. M. Effectiveness of psychological interventions for depression and anxiety in individuals with spinal cord injury: a systematic review. **Archives of Clinical Psychiatry**, 46(4), 90-96, 2019. <https://doi.org/10.1590/0101-608300000000192>

10. Silva, R. L. M., & Ferreira, R. C. Psychological interventions with people with spinal cord injury: systematic review. **Revista Brasileira de Enfermagem**, 72(1), 191-199, 2019. doi: 10.1590/0034-7167-2018-0197

11. Gonçalves, D. D. C., Marcon, S. S., & Santos, B. P. Prevalence and factors associated with neurogenic bladder in people with spinal cord injury: a systematic review. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, 28, 2020. doi: 10.1590/1518-8345.3808.3295

12. Sousa, V. D., Almeida, M. A., & Teixeira, M. J. Interdisciplinary team work in the care of people with spinal cord injury. **Revista Brasileira de Enfermagem**, 71(3), 1233-1239, 2018. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0179>

1. Enfermeiro assistencial, especialista em urgência e emergência do Centro de Vida Independente do Amazonas.

2. Fisioterapeuta assistencial do Centro de Vida Independente do Amazonas.

3. Fisioterapeuta neopediátrica do Centro de Vida Independente do Amazonas.

4. Médica ortopedista do Centro de Vida Independente do Amazonas.

5. Médico urologista do Centro de Vida Independente do Amazonas.

6. Psicóloga do Centro de Vida Independente do Amazonas.

7. Assistente Social do Centro de Vida Independente do Amazonas.

8. Fonoaudióloga do Centro de Vida Independente do Amazonas

9. Fisioterapeuta uroginecológica e neurofuncional

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil